

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

РЕЗИСТОРИ ЗАЕМЛЕННЯ НЕЙТРАЛІ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Кирик В.В.

д-р техн. наук, професор,

Буряк А.Р.

аспірантка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кафедра електричних мереж та систем

GROUNDING RESISTORS NEUTRAL IN DISTRIBUTORS ELECTRICAL NETWORKS

Курык V.,

Dr. Tech. science, professor,

Buryak A.

graduate student

National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute", Department of Electrical Networks and Systems

Анотація

Резистивне заземлення нейтралі є вирішальною технологією в електричних мережах, розробленою для балансування вимог стабільності та безпеки системи. Технологія знаходить застосування в різних галузях промисловості та налаштуваннях, спрямована на мінімізацію пошкодження обладнання, захист персоналу та підтримку безперервності роботи. В статті виконано аналіз переваг і міркувань пов'язаних із резистивним заземленням нейтралі в електричних мережах. Реалізація резистивного заземлення нейтралі передбачає ретельний розгляд таких факторів, як стійкість до відмов, нормативні вимоги та конкретні потреби мережі. Вибір між глухим заземленням, ізольованими системами та резистивним заземленням залежить від бажаного рівня захисту, міркувань безпеки та експлуатаційних цілей.

Показано, що в міру розвитку технологій для енергетичного ландшафту впровадження та вдосконалення резистивного заземлення нейтралі залишаються невід'ємною частиною безпечного та ефективного функціонування електричних мереж в енергосистемах.

Abstract

Resistive neutral grounding is a crucial technology in electrical networks, designed to balance the requirements of system stability and safety. The technology is used in various industries and settings, aimed at minimizing equipment damage, protecting personnel and maintaining business continuity. The article analyzes the advantages and considerations related to resistive neutral grounding in electric networks. The implementation of resistive grounding of the neutral involves careful consideration of factors such as fault tolerance, regulatory requirements and specific network needs. The choice between blind grounding, isolated systems, and resistive grounding depends on the desired level of protection, safety considerations, and operational goals.

It is shown that as the technologies for the energy landscape develop and the introduction and improvement of resistive grounding, neutrals remain an integral part of the safe and efficient functioning of electrical networks in power systems.

Ключові слова: резистивне заземлення нейтралі, розподільні електричні мережі, дуговий розряд, струми замикання.

Keywords: resistive grounding of the neutral, distribution electric networks, arc discharge, short-circuit currents.

Вступ

Важливим питанням в напрямку зниження втрат електроенергії в розподільних мережах ОЕС України є переведення мереж середньої напруги з 10 кВ на вищий рівень напруги – 20 кВ. В цьому контексті актуальним питанням функціонування мереж напругою 20 кВ є вибір способу заземлення нейтралі трансформатора живлення мережі.

Спосіб заземлення нейтралі трансформатора живлення в розподільних мережах є досить важливою характеристикою. Він визначає: струм у місці

ушкодження; перенапругу на неушкоджених фазах під час однофазного замикання; схему побудови релейного захисту від замикань на землю; рівень ізоляції електроустановки; вибір апаратів для захисту від грозових і комутаційних перенапруг (обмежувачів перенапруг); безперебійність електропостачання; допустимий опір контуру заземлення підстанції; рівень безпеки персоналу та електроустановки під час однофазних замикань.

Одним із способів заземлення нейтралі трансформатора живлення, який використовується в переважній більшості енергосистем в мережах середньої напруги є резистивне заземлення нейтралі. В трифазній системі резистор гальванічно поєднує середню точку обмоток трансформатора, з'єднаних в «зірку», з землею.

Мета роботи – аналіз систем резистивного заземлення нейтралі та типів резисторів, які використовуються для реалізації заземлення.

Резистор заземлення виконує кілька функцій:

- обмеження струму – завдяки обмеженню струму замикання мінімізується його вплив на електроустаткування та зменшує ймовірність пошкодження;

- вибіркова координація – обмеження струму пошкодження дозволяє краще координувати захисні пристрої (наприклад, запобіжники або

автоматичні вимикачі) у системі. Це забезпечує селективне функціонування захисних пристроїв та мінімізацію збоїв у роботі системи;

- зменшується вірогідність дугового розряду – обмеження струму замикання зменшує інтенсивність дугового розряду під час замикання, що, у свою чергу, зменшує рівень пошкодження та небезпеки.

Для реалізації мереж з резистивно заземленою нейтраллю параметри резистора заземлення розраховуються на основі таких факторів, як напруга системи, струму пошкодження і перевіряється на динамічну та термічну стійкість. Резистор зазвичай призначений для забезпечення балансу між обмеженням струмів замикання та підтримкою належної надійності електропостачання.

Результати аналізу використання резистивного заземлення нейтралі в розподільних мережах середньої напруги в енергосистемах різних країн наведено на рис.1.

Рисунок 1

Діаграма використання резистивного заземлення нейтралі в розвинених країнах станом на 2022 рік

Специфічна конструкція та реалізація систем нейтралі з резистивним заземленням можуть відрізнятися залежно від місцевих нормативних актів, галузевих стандартів і конкретних вимог до мережі розподілу електроенергії. Врахування цих факторів забезпечує подальшу безпечну та надійну роботу систем розподілу електроенергії.

В табл. 1 висвітлено особливості застосування резистивного заземлення нейтралі в енергосистемах розвинених країн.

Для реалізації резистивного заземлення нейтралі в електромережах використовуються різні типи резисторів. В табл. 2 подано перелік поширених типів резисторів, які використовуються для реалізації резистивно-заземленої нейтралі.

Таблиця 1

Особливості використання резистивного заземлення нейтралі

Країна	Стандарти	Застосування
США	Національний електричний кодекс (НЕК)	Використання резистивного заземлення нейтралі є визнаною практикою, особливо в промислових і комерційних установках. НЕК встановлює вимоги до номіналу заземлюючих резисторів, їх встановлення та відповідні міркування.
Європейський Союз	Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК), серія стандартів MEK 60364	Застосування ще не набуло певної популярності, використовується лише для певних цілей, особливо в промислових умовах.
Австралія	Стандарт Австралії/Нової Зеландії AS/NZS 3000	Використання резистивно-заземлених нейтральних систем має місце в різних застосуваннях на основі конкретних потреб.
Індія	Центральне управління електроенергетики (ЦУЕ)	У той час як глухе заземлення (без резистора) є більш поширеним у розподільних мережах, резистивно-заземлена нейтраль частково використовується в окремих промислових або комерційних установках.
Японія	Японська лабораторія з електробезпеки та екологічних технологій (ЯЕТ)	Незважаючи на те, що конкретні практичні використання можуть відрізнятися, у певних контекстах може бути реалізована резистивно-заземлена нейтральна система для підвищення безпеки та стабільності системи.
Канада	Електричний кодекс Канади (КЕК)	Використання нейтралі з резистивним заземленням має місце в конкретних промислових або комерційних установках, з правилами, що відрізняються залежно від провінції.
Україна	Правила улаштування електроустановок скорочено ПУЕ	Глухе заземлення більш поширене у розподільних мережах, однак присутній потенціал для використання резистивного заземлення нейтралі. Технологія тільки починає свій розвиток.

Таблиця 2

Типи резисторів заземлення нейтралі

Резистори заземлення нейтралі (РЗН)	Резистори заземлення нейтралі спеціально розроблені для заземлення в електричних системах. Вони часто використовуються в системах нейтралі з резистивним заземленням для обмеження струмів замикання. РЗН зазвичай розроблені таким чином, щоб витримувати високі струми замикання протягом короткого періоду часу без значних пошкоджень. Вони бувають різних конфігурацій, наприклад резистори з відкритою обмоткою або сітчасті.
Дротові резистори	Дротові резистори складаються з високоомного дроту, намотаного навколо ізоляційного сердечника. Забезпечують точні значення опору та здатні працювати з високими рівнями потужності. Дротові резистори часто використовуються в резистивно-заземлених нейтральних системах через їх довговічність і стабільність під навантаженням.
Металооксидні резистори (МО резистори)	Металооксидні резистори використовують керамічний сердечник, покритий плівкою оксиду металу для забезпечення необхідного опору. Забезпечують хорошу стабільність і можуть витримувати більш високі рівні потужності порівняно з резисторами з вуглецевої композиції. МО-резистори можуть використовуватися в резистивно-заземлених нейтралях, які вимагають помірного розсіювання потужності.
Резистори вуглецевого складу	Вуглецеві композиційні резистори складаються із суміші вуглецю та сполучного матеріалу. Забезпечують стабільні значення опору і підходять для систем із знизеними вимогами до потужності. Хоча вони можуть не витримувати такої потужності, як деякі інші типи, але є більш економічно ефективними для конкретних умов резистивно-заземлених нейтралей.
Металеві плівкові резистори	Металеві плівкові резистори використовують тонку металеву плівку, нанесену на керамічну підкладку для забезпечення опору. Вони забезпечують хорошу стабільність і точність, що робить їх придатними для застосувань, які вимагають точних значень опору. Металеві плівкові резистори зазвичай використовуються в електронних схемах і контрольно-вимірювальних приладах і можуть бути використані в певних резистивно-заземлених нейтралях.
Керамічні резистори	Ці резистори укладені в керамічні корпуси, які забезпечують захист від факторів навколишнього середовища, таких як волога та пил. Резистори в керамічному корпусі можна використовувати на відкритому повітрі або в складних умовах, що може бути актуальним для резистивно-заземленої нейтралі у відкритих місцях.
Безіндуктивні резистори	Безіндуктивні резистори розроблені для мінімізації індуктивності, що робить їх придатними для застосувань в кола змінного струму. Використовуються, коли необхідно мінімізувати індуктивну складову імпедансу резистора, що може бути важливим у системах нейтралі з резистивним заземленням, де струми пошкодження можуть призвести до перехідних процесів.

Вибір резистора залежить від різних факторів, включаючи вимоги до системи, рівні струму пошкодження, умови навколишнього середовища та міркування щодо вартості. На рис.2 представлено відсоткове співвідношення у використанні того чи іншого типу резистора заземлення.

Рис.2 – Співвідношення використання різних типів резистивного заземлення

Найбільшого поширення у різних країнах та насамперед у США набули резистори типу РЗН.

РЗН встановлюються в системах розподілу електроенергії, щоб забезпечити контрольований шлях для струмів пошкодження в разі замикання на землю. Вводячи визначений опір, РЗН обмежують величину струмів замикання,

зменшуючи потенціал пошкодження обладнання та мінімізуючи ризик таких небезпек, як пожежі та ураження електричним струмом.

Пристрої РЗН в більшості випадків розроблені для роботи з короткочасними струмами замикання, як правило, протягом кількох секунд, без перегріву або спричинення значної шкоди. Зазвичай вони виготовляються з використанням решіток з нержавіючої сталі або резистивних дротяних елементів, які забезпечують необхідне значення опору, одночасно здатні витримувати високі стрибки струму.

Технологічні особливості РЗН:

– РЗН з відкритою намоткою: складаються з резистивного дроту, намотаного навколо керамічного або скловолоконного сердечника. РЗН з відкритою намоткою є відносно простими та економічно ефективними, що робить їх придатними для різноманітних застосувань.

– РЗН сітчастого типу: використовують сітчасту структуру з нержавіючої сталі або інших матеріалів з високою електропровідністю. РЗН сітчастого типу пропонують вищі можливості розсіювання потужності та часто використовуються в системах з більшими рівнями струму пошкодження.

РЗН зазвичай встановлюються на підстанціях, електростанціях, промислових об'єктах та інших критичних точках розподільної мережі. Вони повинні бути відповідного розміру, встановлені та обслуговуватися таким чином щоб забезпечити ефективну роботу. Резистори вимагають регулярний моніторинг стійкості та стану для виявлення будь-якої деградації з часом.

Важливо зазначити, що хоча РЗН знаходять широке використання, але конкретні програми та переваги можуть відрізнятися залежно від унікальних вимог різних електричних систем і об'єктів. Консультації з інженерами-електриками, експертами та місцевими органами влади мають вирішальне значення для забезпечення правильного вибору, встановлення та обслуговування РЗН для резистивного заземлення нейтралі в електричних мережах.

Висновок. Резистивне заземлення нейтралі – це технічне рішення, яке використовується в електричних мережах в багатьох країнах світу, хоча його поширеність різна в різних країнах. Даний вид заземлення нейтралі в розподільних мережах середньої напруги знаходить застосування в широкому діапазоні умов, від промислових комплексів і комерційних будівель до житлових районів, де безпека, захист від несправностей і стабільність системи є найважливішими. У сценаріях, коли глухе заземлення може призвести до нестабільності, резистивне заземлення пропонує компроміс. Резистор забезпечує контрольований рівень струму замикання для забезпечення стабільності системи, одночасно пом'якшуючи потенційні небезпеки.

Установлено, що в розподільній мережі починаючи з опору резистора в нейтралі більше ніж 50 Ом визначною стає роль ємності мережі, а струм ОЗЗ наближується до ємнісного струму ОЗЗ в мережі з ізолюваною нейтраллю. Для забезпечення швидкої неселективного захисту необхідно використовувати резистори номіналом до 50 Ом в залежності від ємності мережі за допустимого струму КЗ.

Резистивне заземлення нейтралі служить технологічно важливим компонентом електричних мереж, забезпечуючи контрольований компроміс між стабільністю системи та захистом від несправностей. Його реалізація відрізняється в різних енергосистемах, відображаючи баланс між місцевими

правилами, технологією та унікальними потребами кожної електричної мережі.

Список літератури

1. Ryzhkova E., Tsyruk S., Matiunina Y. Control of resistive neutral grounding based on the smart grid principles. 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), Saint Petersburg, Russia, 16–19 May 2017. 2017. URL: <https://doi.org/10.1109/icieam.2017..>

2. Mitolo M., Tartaglia M., Zizzo G. Electrical Safety of Resonant Grounding. 2019 IEEE/IAS 55th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS), Calgary, AB, Canada, 5–8 May 2019. 2019. URL: <https://doi.org/10.1109/icps.2019.8733369>.

3. Zhou Y. Research on Neutral Voltage Offset and Its Influencing Factors of 20kV Small Resistance Grounding System. 2020 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE), Beijing, 6–10 September 2020. 2020. URL: <https://doi.org/10.1109/ichve49031.2020.9279425>.

4. Zhou Y. Research on Neutral Voltage Offset and Its Influencing Factors of 20kV Small Resistance Grounding System. 2020 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE), Beijing, 6–10 September 2020. 2020. URL: <https://doi.org/10.1109/ichve49031.2020.9279425>